

Ética do sutil em Demócrito e Merleau-Ponty

Franklim Drumond de Almeida¹

Resumo: Neste texto, argumentamos sobre o comportamento ético como elaboração intersubjetiva em um horizonte de sentido que se apresenta como mundo vivido. É no mundo vivido que identificamos, como universalmente manifestos, os princípios de: preservação, elaboração e liberdade. A condição para a constituição de tal *mundo vivido*, diferente do *mundo*, é um interstício que permite o aparecimento das relações com sentido. Valemo-nos do conceito de vazio em Demócrito e do conceito de mundo da vida em Merleau-Ponty para expor a configuração do mundo vivido. Por conseguinte, correlacionamos o pensamento de ambos para assinalar princípios éticos no amálgama de relações intersubjetivas e justificar uma ética do sutil ou da intersubjetividade.

Palavras-chave: Ética. Intersubjetividade. Mundo da vida. Demócrito. Merleau-Ponty.

Résumé: Dans ce texte, nous défendons l'idée que le comportement éthique est une élaboration intersubjective dans un horizon de sens qui se présente comme le monde vécu. C'est dans le monde vécu que nous identifions les principes de préservation, d'élaboration et de liberté comme universellement manifestes. La condition de la constitution d'un tel *monde vécu*, différent du *monde*, est un interstice qui permet l'émergence de relations significatives. Nous avons utilisé le concept de vide de Démocrite et le concept de monde de la vie de Merleau-Ponty pour expliquer la configuration du monde vécu. En conséquence, nous mettons en corrélation la pensée de l'un et de l'autre afin de souligner des principes éthiques dans l'amalgame des relations intersubjectives et de justifier une éthique du subtil ou de l'intersubjectivité.

Mots-clés: Éthique. Intersubjectivité. Le monde de la vie. Démocrite. Merleau-Ponty.

INTRODUÇÃO

O pensamento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) considera o aspecto sutil na significação das percepções e inter-relações pessoais. Com uma abordagem abrangente ele postula uma teoria sobre o *mundo da vida*, o lugar da *situação* existencial humana. Ao tratar sobre o modo propriamente humano de se relacionar como fruto de uma situação espaço-temporal, o filósofo abriu perspectivas para uma investigação dos sistemas de regulação do relacionamento humano. Proceder a esta investigação inclui considerar a elaboração do conhecimento como resultado da experiência perceptiva, que no relacionamento

1 Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTE/MG), licenciado e mestrando em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), bolsista CAPES/BRASIL, franklimdrumond@gmail.com. A presente pesquisa, realizada no PIBIC voluntário 2019-2020, insere-se no projeto “Problemas relativos à constituição de um ethos universal”, sob orientação do prof. Dr. Delmar Cardoso, no Programa de Iniciação Científica – PIBIC da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.

com o mundo descobre um espaço entre o *eu* e o mundo vivido. O mundo vivido resulta da experiência simultânea da autoposição da consciência e do estar consciente de algo.

Esta experiência é possível em razão da *conaturalidade* da consciência ao mundo. Esta *conaturalidade* é apresentada originariamente por Demócrito (c. 460 a.C. – 370 a.C.) que trata do modo de conhecer humano como capaz de distinguir as experiências perceptivas em átomos (como último indivisível de todo o *existente*) e vazio (como *interstício* entre as coisas existentes).

Este texto considera a teoria democritiana sobre a natureza, amparada por uma leitura da *Fenomenologia da percepção* (1945) de Merleau-Ponty. Nesta abordagem, discorreremos sobre princípios éticos como uma regulação dos relacionamentos entre as pessoas que resulta da reflexão sobre as melhores condições para que cada um assuma sua melhor *posição* relativa a todos os outros.

Procurar a justeza de cada ação para preservar um arranjo harmônico será o desafio de uma ética da intersubjetividade ou do sutil, por fundar-se na suposição de que o amálgama das inter-relações, na sua sutil presença, é o substrato em que a consciência reflexiva decide. Portanto, abordar a opinião originária no fundo das decisões éticas que direciona a intencionalidade leva a identificar como a estrutura geral do mundo da vida, na particularidade de uma situação pessoal, interfere nas próprias decisões éticas. Assim como delineou Olafson a respeito do pensamento de Merleau-Ponty, “o mundo em que vivemos – ele o descreveu como um “nó de relações” – está repleto de intersubjetividade e das implicações éticas associadas” (2012, p. 251), de modo que para haurir princípios éticos no *mundo da vida* vamos aproximar as considerações sobre conhecimento perceptivo em Demócrito e Merleau-Ponty.

1 MUNDO VIVIDO

Para distinguir as noções de *mundo* e *mundo vivido* que examinaremos adiante, vamos iniciar pela apresentação breve de princípios da teoria do conhecimento postulada por Demócrito e alguns de seus desenvolvimentos. Segundo a teoria de Demócrito, ao tratar da natureza o pensamento não pode ignorar o campo (vazio) em que a matéria (átomos) se relaciona formando as coisas que existem e se dão às sensações. Realizar a investigação destes dois princípios e alcançar um conhecimento autêntico é possível por um caminho mais sutil que o das sensações.

Investigação que pressupõe a semelhança entre o homem e a natureza, pois, para Demócrito, “o homem é um microcosmo” (DK 68, A 105; B 34)² e por esta similitude recebe as sensações causadas pelas impressões do mundo. Do mesmo modo, no ambiente social o ser humano forma sua natureza, já que a educação é semelhante à natureza, porque “conforma o homem e, ao conformá-lo, cria sua natureza” (DK 68, B 33).

2 Os fragmentos de Demócrito serão citados neste texto segundo a organização de Diels-Kranz, Demócrito (DK 68) e traduzidos para o francês por DUMONT, 1988, e vertido para o português por nós. Em alguns casos se assinalará a tradução tomada de SALEM, 2002 ou outros.

Para o Abderita as coisas emitem eflúvios que causam impressões no intelecto e podem agitá-lo mesmo após a cessação do contato³. Grabar, citando as *Enéadas* de Plotino, argumenta que o conhecimento é um encontro e não uma alteração na alma, pois, “é evidente que a alma não teria que olhar fora dela se tivesse em si mesmo a forma do objeto que vê” (TOMMASO, 2017, p. 113). Já os estoicos afirmam que a imagem ou representação resulta da afecção de um objeto na alma. A própria representação torna-se um “primeiro juízo”, “ao qual a alma pode dar ou negar voluntariamente seu consentimento (συγκατάθεσις – *synkatathesis*)” (BRÉHIER, 1942, p. 308), mas o intelecto pode se equivocar e cometer erros, como na indistinção de uma imagem distante, mesmo assim, “se acerta, tem, então, a compreensão ou percepção (χατάληψις – *katalepsis*) do objeto” (BRÉHIER, 1942, p. 308), pois a alma não “capta as imagens, mas as coisas” e as elabora em pensamento. A formulação de uma percepção, deste modo, está ligada à capacidade humana de poder acolher mais do que as coisas que se apresentam de modo empírico, pois o sujeito é, também ele, um “fenômeno existencial”. Wrathall explica explicita a origem dessa capacidade, para ele “assim é porque <o ser humano> tem sua existência no estar em um mundo, ou seja, em agir e experimentar e reagir às coisas dotadas de sentido, às pessoas e às situações com que se depara no mundo” (2012, p. 50).

Para Merleau-Ponty a percepção é o “ato humano que de um só golpe atravessa todas as dúvidas possíveis para instalar-se em plena verdade” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 71). Esse ato fundado sobre uma “comunidade de essência” (HUSSERL, 2006, p. 94) entre o ser humano e a natureza, permite o acolhimento das imagens produzidas pelas coisas exteriores, numa espécie de entrechoque de átomos como diria Demócrito. A percepção torna-se encontro com as coisas em sua unidade, já imersa em relações, e por isso, a percepção é a fonte que direciona as ações⁴. Ao conteúdo da percepção aplica-se o conceito de fenômeno.

Segundo Salem, para Demócrito o fenômeno é uma:

aparição, certamente fantástica e, conseqüentemente, deformada em relação ao real, mas também, ao mesmo tempo, com a ajuda da qual tomamos conhecimento do tamanho, da forma, da solidez, da resistência e de outras propriedades que estão conectadas com o ser verdadeiramente real dos átomos. (2002, p. 149)

Entretanto, no fragmento B 9 o mesmo Demócrito, segundo Sexto Empírico, nega que os fenômenos sensíveis apareçam conforme a realidade. Esta dupla abordagem dos fenômenos deve-se à divisão democritiana do conhecimento em autêntico e inautêntico. Com ela é

3 “Com efeito, os sensíveis correspondentes a cada órgão sensorial produzem em nós uma sensação e a afecção que eles provocam permanece nos órgãos sensoriais, não somente no momento no qual a sensação se efetua, mas ainda depois que elas passaram” (MOREL, 2012, p. 256).

4 “Como para Merleau-Ponty nossas percepções, e assim nosso mundo, são determinadas pelas capacidades de ação de nosso corpo, isso significa que o comportamento simbólico é um reconhecimento de alternativas para a ação. Mas, inversamente, como nossas capacidades de ação moldam a percepção, que é como experimentamos o ser-no-mundo, nossas capacidades de ação simbólica nos possibilitam, em certa medida, mudar nosso mundo e o que nós somos nesse mundo” (DELANCEY, 2012, p. 340).

possível abordar um fenômeno ora objetivamente ora não objetivamente, “porque o sensível não é redutível nem a uma afecção arbitrária daquele que sente, nem à pura e simples adequação do sujeito ao objeto” (SALEM, 2002, p. 174), pois, a percepção possui um caráter intermediário entre verdadeiro e falso, que é acolhido numa significação e pode, posteriormente, ser descrita pela reflexão.

A relação entre o percebido (fenômeno) e a percepção é contemporânea em tempo e espaço e na situação particular recebe um sentido, ou seja, torna-se significativa. Isto é possível porque o fenômeno é a aparição de *algo* para a consciência, e então nós nos aproximamos diretamente deste algo e só secundariamente “percebemos os limites de nosso conhecimento e de nós mesmos enquanto cognoscentes” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 434). Essa abordagem do conhecimento como experiência resulta da fenomenologia existencial praticada por Heidegger e Merleau-Ponty⁵.

O fenômeno funda a percepção que é um acontecimento esboçado nos sentidos e simultâneo à consciência. Segundo Teofrasto é esta a compreensão de Demócrito, ao afirmar que “há consciência quando a alma conhece uma disposição congruente com a mistura” (DK 68, B135) de átomos e vazio. No acontecimento perceptivo dá-se conta de que o mundo é tido e não é um em-si completamente separado da consciência. O mundo⁶ torna-se mundo da vida⁷ à medida que é compreendido como horizonte em que as coisas se dão ao conhecimento e que permite à consciência dirigir-se intencionalmente a objetos ou regiões por meio de uma tematização⁸. Neste sentido as sensações se expressam como um encontro entre uma consciência e os fenômenos do mundo.

Aprofundando esta análise, Merleau-Ponty postula que não é possível separar a sensação de um estar consciente dela. A consciência não assume uma sensação e a trata

5 Uma abordagem desta temática pode ser encontrada no artigo “O mundo da vida e a experiência vivida” de Martin Jay e no artigo “Fenomenologia existencial” de Mark A. Wrathall, no livro *Fenomenologia e existencialismo*, Edições Loyola, 2012.

6 Para Husserl o “mundo “é naturalmente pré-dado a todos nós, como pessoas no horizonte da nossa co-humanidade, ou seja, em cada conexão real com o outro, pré-dado como “o” mundo, o universal-comum” (2012, p. 99). Já em *Ideias I*, Husserl escreveu sobre *mundo*, afirmando: “pois é fácil ficar convencido de que o mundo material não é uma parte qualquer, mas a camada fundamental do mundo natural, à qual todo outro ser real está essencialmente referido. O que ainda falta a ele, são as almas dos homens e dos animais; e o que estas trazem de novo é, antes de tudo, o seu “vivenciamento”, junto com a referência, na forma de consciência ao mundo que os circunda” (2006, p. 94).

7 “Em termos do mundo da vida, somos nele objetos entre objetos, como estando aqui e ali, na certeza simples da experiência, antes de quaisquer verificações científicas, sejam elas fisiológicas, psicológicas, sociológicas etc. Somos, por outro lado, sujeitos para este mundo, a saber, como os eus-sujeitos a ele referidos de modo teleologicamente ativo, que o experienciam, consideram, valorizam, para quem este mundo circundante tem somente o sentido de ser que as nossas experiências, os nossos pensamentos, as nossas valorizações etc., em cada caso lhe conferiram” (HUSSERL, 2006, p. 84).

8 “No mundo da vida, vivemos sempre conscientemente; não há, normalmente, motivo para o tornarmos explicitamente temático de modo universal, como mundo. Vivemos, conscientes dele como horizonte dos nossos fins particulares, sejam momentâneos e mutáveis, sejam uma meta que duravelmente nos orienta” (HUSSERL, 2012, p. 380).

intencionalmente, mas é acompanhada de consciência, as duas, simultaneamente, constituem uma percepção.

A percepção é, portanto, uma experiência particular de acolhimento consciente do mundo, que se sabe no mundo, ou seja, situado em um lugar espacial e em um momento temporal. É uma experiência de *mundo vivido*, muito distinta dos postulados das filosofias reflexivas de Descartes e Kant que acreditam “que o sujeito meditante possa absorver em sua meditação, ou apreender sem sobras, o objeto sobre o qual medita, nosso ser se reduzir a nosso saber” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 97).

O conhecimento funda-se primeiramente numa sensação que resulta da opinião originária de que há mundo e que neste mundo o relacionamento de um eu com as coisas provoca percepções. O *vivenciamento* do mundo deságua ou transcende numa reflexão na consciência. O conteúdo inseparável da consciência é doado pela situação num mundo⁹ gerando uma opinião originária, não “destinada a ser substituída por um saber absoluto, mas que ao contrário é a forma ao mesmo tempo mais antiga ou mais rudimentar e mais consciente ou mais madura do saber” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 531).

Em segundo lugar, da percepção se formam as representações. Para Aristóteles (*De Anima*, III, 3, 428b 2), as representações são fenômenos na alma sem correspondência com uma sensação, portanto, falsas por não ter fundamento numa crença. Diferente de Demócrito que “assegura claramente a identidade da verdade e da representação fenomenal” (DK 68, A 113, com. DUMONT, 1988, p. 801s), ou seja, para o Abderita a representação na alma é verdadeira porque sustentada pela percepção do fenômeno. Demócrito afirma ainda não haver diferença entre a verdade e o fenômeno representado pela sensação. No fragmento B 123, Demócrito diz que as representações designam “os eflúvios, semelhantes em forma aos objetos” (DUMONT, 1988, p. 875). Já para Husserl as representações são as intuições da consciência “cujos objetos já não são coisas sensíveis” (2006, p. 259).

Assim, a percepção não é um dado do campo sensível apenas, mas está simultaneamente informada pela consciência (num nível pré-dado) e pelos sentidos. A percepção está, portanto, inserida em um processo individual em que o sujeito realiza certas condições previamente dadas de sua sensibilidade e acolhe o mundo no horizonte de sentido em que está inserido, assim, apesar se sentir o mundo individualmente, a pessoa o sente já envolvida pelas condições de sua consciência formada socialmente. De tal maneira, demonstramos que perceber não é apenas sentir fisicamente, mas é acolher e relacionar-se com o mundo conforme uma historicidade.

Ao mesmo tempo, a percepção humana tem como condição o espaço entre as coisas. Na relação com o mundo, o vazio/espaço é princípio de distinção entre as coisas.

9 “A realidade da alma funda-se sobre a matéria corporal, e não esta sobre aquela. (...) Pelo contrário, a existência de realidades espirituais, de um mundo real do espírito, está vinculada à existência de uma natureza em sentido primeiro, o da natureza material, e não por razões contingentes, mas por razões de princípio” (HUSSERL apud MERLEAU-PONTY, 1984, p. 245).

Merleau-Ponty, em sua *Fenomenologia da Percepção*, aponta que o espaço fundamenta a noção de passagem do tempo, porque torna possível identificar o espaço entre um antes e um depois: um período de tempo é um interstício.

Pela redução fenomenológica, Merleau-Ponty une a noção de espaço à noção de tempo como condições para o acontecimento perceptivo. A universalidade desta condição permite apontar estruturas fundamentais das relações interpessoais e delimitar fundamentos para uma ética universal baseada na intersubjetividade. Tal fundamentação exige uma passagem das noções físicas para a vida cultural. A seguir trataremos da expressão da dupla pertença humana ao mundo físico e ao mundo da consciência, qual seja o âmbito da intersubjetividade.

2 INTERSUBJETIVIDADE

A vida humana como *situação* fundamenta o conhecimento como inerente ao estar no mundo e permite dissertar sobre a condição intersubjetiva desta presença, como afirma Merleau-Ponty “se experimento esta inerência de minha consciência ao seu corpo e ao seu mundo, a percepção de outrem e a pluralidade das consciências não oferecem mais dificuldades” (2011, p. 470). A Consciência é “consciência perceptiva, como o sujeito de um comportamento” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 470) porque está associada ao ser no mundo, a consciência é inerente a uma “localização” que é o corpo próprio. Se considero a consciência como existência localizada num corpo inerentemente consciente, então a antinomia do pensamento objetivo desaparece: a consciência é um ser-em: si e no mundo, se a “minha consciência” é assim, todas são. Some a desconfiança sobre a existência de outrem¹⁰.

A consciência particular torna-se inseparável da percepção de *outros*, igualmente situados. Para Merleau-Ponty a *vida consciente* dá-se em um *arco intencional*¹¹ gerador de nexos para a situação espaço temporal da consciência. Este arco reúne, na situação existencial, as muitas situações das quais a pessoa participa e pertence.

A pessoa na sua particularidade está inserida no *campo/horizonte* mundo e acessa muitos *mundos*, por tematização, aos quais atribui sentido. Este campo *mundo*, como afirmado acima, é pré-dado e pressuposto por todos os cognoscentes e, portanto, acessível a todos. Nele os fenômenos realizam seu aparecimento e tornam-se conhecidos, pois “o que é cognoscível

10 Ratcliffe esclarece que as teorias sobre os neurônios-espelho fornecem comprovações sobre a capacidade de aprendizagem de condutas como relacionamento intersubjetivo com os outros, pois eles “facilitam a criação de uma ponte intermodal entre percepção e ação, mostram como um entendimento dos outros pode se apoiar em uma proximidade compartilhada, prática, corporal e afetiva. Apontam, assim, para um tipo de conexão interpessoal que boa parte dos trabalhos recentes sobre intersubjetividade ignora ou pressupõe tacitamente” (RATCLIFFE, 2012, p. 308).

11 “Então digamos, tomando de empréstimo este termo a outros trabalhos, que a vida da consciência – vida cognoscente, vida do desejo ou vida perceptiva – é sustentada por um “arco intencional” que projeta em torno de nós nosso passado, nosso futuro, nosso meio humano, nossa situação física, nossa situação ideológica, nossa situação moral, antes que faz com que estejamos sob todos esses aspectos. É este arco intencional que faz a unidade entre os sentidos, a unidade entre os sentidos e a inteligência, a unidade entre a sensibilidade e a motricidade” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 190).

para *um* eu, tem de ser *por princípio* cognoscível para *todo e qualquer* eu” (HUSSERL, 2006, p. 113).

O ser-no-mundo inerente a todas as pessoas está fundamentado no acolhimento dos fenômenos como algo intersubjetividade, como descoberta de acordos sobre as percepções. Embora a experiência perceptiva seja particular, ele funda-se sobre a concretude do *noema/fenômeno*¹², enquanto predicado que constitui o “núcleo do sentido” (FILHO, 2004, p. 88), ou seja, o sentido de um fenômeno é dado efetivamente por um ambiente, um mundo da vida.

Este momento é partilhado pelas consciências e desvela a presença reflexiva da pessoa, em quem a consciência emerge como fruto de uma reflexão da própria situação no mundo, remetida à subjetividade, que é “idêntica à minha presença ao mundo e a outrem, tal como eu a realizo agora: sou tudo aquilo que vejo, sou um campo intersubjetivo, não a despeito de meu corpo e de minha situação histórica” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 606), torno-me correlativo à apreensão do mundo pelos outros.

Na linguagem, convencionam-se esta apreensão e são conceituadas as definições sobre as percepções intersubjetivas. Para Merleau-Ponty através da fala retomamos o pensamento do outro. A fala confere “um poder de pensar *segundo* o outro, que enriquece nossos pensamentos próprios” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 243) e é uma expressão privilegiada por “sedimentar e constituir o saber intersubjetivo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 258).

O gesto fonético realiza uma modulação da existência, é uma estrutura da experiência humana que ocorre na relação eu-outro. A fala como gesto pode indicar a mesma estrutura para a ação ética: uma atribuição de sentido pessoal por meio da ação correspondente a um sentido comunitário. Como afirmou Demócrito, a educação conforma a natureza humana, enquanto ocorre na sutileza das inter-relações desde o nascimento. Cria-se assim o horizonte de sentidos em que os fenômenos são interpretados pelo pensamento.

Então descobre-se o mundo social como o *campo* de ocorrência da existência pessoal. Interpretando os postulados de Demócrito com a *Fenomenologia da Percepção* de Merleau-Ponty, podemos analisar as relações pessoais dentro do ambiente social. Procurar aí alguns princípios que regulam os espaços constituídos pela consciência intersubjetiva.

3 UMA ÉTICA DA INTERSUBJETIVIDADE

A partir das ideias destes autores podemos propor uma ética fundada na intersubjetividade como ambiente sutil das relações. Tal ética não poderá ser finalista se as inter-relações humanas interferem no sentido das ações. Isso significa que o sujeito por si mesmo não pode

12 “Existem também os fenômenos no sentido “*ôntico*” da palavra, fenômenos que não são “partes reais” da consciência. Afinal, quando digo que o objeto que percebo me é dado segundo tal ou tal perspectiva, com essa luz e sombra, quer dizer, me é dado segundo um “modo subjetivo de doação” que é por princípio variável, tenho consciência desse “fenômeno” como algo que está diante de mim, não “em mim”. Esse novo conceito de fenômeno, que receberá o nome de *noema*” (MOURA in: HUSSERL, 2006, p. 20).

gerar um sentido final de suas ações, sem considerar o mundo da vida e as inter-relações sutis que forjam sua percepção e intencionalidade.

Também não pode se basear no dever porque a obrigação nem é dada de fora nem é uma elaboração solipsista do sujeito, pois é preciso estar inserido numa comunidade de sentido que regule e provoque os sentimentos no fundo da decisão de obrigar-se em relação à comunidade. Só há dever ético em relação a si e aos outros se houver uma comunidade de sentido.

Então será preciso elaborar uma ética da intersubjetividade. Esta, considera a inter-relação eu/outro com igual “peso” para definir as ações. Considera a intenção que é aprendida, ou seja, tem como princípio o horizonte de sentido gerado pela comunidade que dá parâmetros para a tomada de decisão pessoal; e considera a sutil “presença” das relações comunitárias que garantem o sentido de conhecer e agir.

4 PRINCÍPIOS DE UMA ÉTICA DA INTERSUBJETIVIDADE

É preciso assinalar que, embora o *mundo da vida* seja uma experiência particular é, ao mesmo tempo, uma estrutura universal. Por isto, embora seja considerado como doador de princípios particulares, ele é uma estrutura geral que ocorre como campo das inter-relações para toda consciência. Sem esgotar a análise, apontamos três princípios que constituem a subjetividade no espaço do mundo da vida. São estes princípios, na nossa interpretação, que qualificam a *ação ética*.

Inicialmente, distinguimos que uma mera ação, segundo Merleau-Ponty, é uma realização “sem referência à sua forma” (DELANCEY, 2012, p. 339), ou seja, sem referência à pertença humana na totalidade do ser-no-mundo e as motivações daí decorrentes. Já a ação ética, torna-se aquela que, compreendendo o sentido comunitário, respeita as condições do sujeito e tem como fim o equilíbrio entre todos, porque tal equilíbrio permite a experiência dialógica. Essa experiência constitui-se como “um terreno comum em que meu pensamento e o do outro formam um tecido comum, um *être à deux*” (FILHO, 2004, p. 339).

O primeiro princípio a qualificar essas ações denominamos como *preservação*. Refere-se ao assumir pessoal das regras e instituições de conduta de uma comunidade em vista do sentido de pertencimento a ela. Compreende também o momento da consciência que reconhece que o campo das inter-relações depende das ações pessoais, que devem adequar-se ao ambiente, conformando-se às modulações aprendidas, porque a reflexão consciente permite “a explicitação das intenções ou do sentido das condutas” (MERLEAU-PONTY, 1973, p. 40), não apenas pessoais, mas dos outros. Resulta, portanto, do envolvimento pessoal num mundo social, que conforma as ações do sujeito “porque a situação histórica, os camaradas, o mundo ao seu redor lhe parecem esperar dele aquela conduta” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 609).

A correspondência à expectativa do mundo social leva à manutenção das condutas assumindo-as como representação consciente, e, portanto, razoável para o agir. Para Husserl, a razão “diz precisamente isso que o homem busca, enquanto homem, no seu mais íntimo, que unicamente o pode satisfazer e tornar “feliz” (2012, p. 219), de modo que a preservação do horizonte de interpretações é uma exigência fundamental para uma ética da intersubjetividade.

Pode-se argumentar que esta estrutura está na base dos preconceitos, por exemplo, que revelam a potência transmissora da comunidade. Esta crítica é desfeita primeiro pela reflexão que busca o conhecimento autêntico. Demócrito (DK 68, B 11) e Merleau-Ponty (2011, p. 408) insistem que a verdade dos fenômenos não reside na frequência de seu aparecimento, mas na abertura do intelecto capaz de perceber a constância das coisas e conhecer seus princípios, assim a consciência é capaz de elaborar comportamentos adequados ao equilíbrio de todos mesmo em condições de violência. A mesma crítica é desfeita por um segundo princípio.

O segundo princípio é o de *elaboração*, entendido como exercício individual de colaboração para que os sentidos recebidos, sendo experimentados na reflexão pessoal, se ampliem qualitativamente em novas interpretações e na extensão dos casos de aplicação. Este princípio está de acordo com a natureza racional humana que tende para a razoabilidade da vida a fim de caracterizá-la como autenticamente humana.

No artigo *Renovação como problema ético-individual*, Husserl argumentou que a principal tarefa ética é sua renovação, como alargamento dos princípios herdados e reinterpretação racional. Para ele, a vida ética é “uma vida que está conscientemente sob a ideia de renovação, uma vida voluntariamente guiada e enformada por esta ideia” (2014, p. 24) porque resulta de contínua atividade da “subjetividade racional”.

Uma subjetividade que procura conformar-se ao sentido que apreendeu pela relação com uma comunidade assume uma forma de vida autenticamente humana e tende à felicidade, porque a felicidade é encontrada na realização, com sucesso, deste sentido vocacional.

É na comunidade que o sujeito pode reinterpretar as condutas e avaliá-las pelo crivo da razão, pois a comunidade é uma subjetividade pluricéfala (HUSSERL, 2014, p. 26) conectada através de atos sociais que unem pessoa com pessoa e todas entre si. Estas comunidades são o mundo da vida, enquanto entrelaçamento humano.

Neste entrelaçamento nasce a consciência ética que busca o contentamento. Não apenas justificado pela contingência, mas pela “ponderação racional intelectual” (HUSSERL, 2014, p. 38), sendo consciência ética para evitar o descontentamento futuro, que pode ser previsto pelo ser humano, capaz de abordar sinoticamente o tempo.

Como a percepção é uma situação espaço-temporal que reúne, contemporaneamente, o que percebe e o que é percebido, ela leva à consciência da coexistência de outros que podem decidir. No entanto, é importante considerar que a ação ética não visa um mero fim, mas possui um *motivo*. Segundo Merleau-Ponty, o motivo é “um antecedente que só age por seu

sentido” (2011, p. 348), isto significa que a ‘causa’ de uma decisão ética sobre determinada conduta é *motivada* pela correspondência a um sentido, elaborado no amálgama das relações, que oferece “razões” para a ação.

Aqui podemos recuperar o pensamento de Demócrito, para quem o conceito central da ética é a *euthimia* (εὐθυμία). Segundo Salem, a palavra é

formada pelo advérbio εὖ <eu> (“bem”, “felicidade”) e pelo substantivo θυμός <thimós> (“alma, coração”, considerado, ao menos metaforicamente, como a sede da inteligência e das paixões), que designa a “tranquilidade” da alma, como foi entendida por Sêneca, bem como os tradutores franceses de Plutarco. (2002, p. 307)

Esta tranquilidade ou equilíbrio da alma é fruto de uma síntese pessoal entre a prática e seu sentido esperado pela comunidade. Torna-se assim, um elemento confirmador para as decisões eticamente motivadas em vista da ampliação do sentido dos comportamentos numa comunidade. E isto nos leva a um terceiro princípio para uma ética da intersubjetividade: a liberdade.

O princípio da *liberdade*, neste caso, diz respeito à possibilidade de que todos possam manifestar seu modo particular de elaboração do sentido comunitário. Reunindo o pensamento de Husserl (2014, p. 26) sobre a finalidade da vida autenticamente humana ser a condução de ações conscientes e os postulados de Demócrito¹³ sobre a firmeza de alma, enquanto equilíbrio diante das sensações e pensamentos, afirma-se a liberdade como princípio fundamental que permite decidir por ações e relações éticas.

O dever ético, portanto, está em garantir que todos as pessoas possam colaborar na preservação de seu ambiente de sentido, com a ampliação do sentido por meio da renovação e, por fim, pela livre manifestação de sua perspectiva situacional.

Certamente isto é possível quando cada pessoa conforma sua natureza e chega ao equilíbrio ou firmeza de alma, como postulou Demócrito.

CONCLUSÃO

Os conceitos de mundo da vida e vazio podem ser aproximados como estruturas do modo de conhecer. O ambiente (campo/topos) das relações humanas pode ser nomeado como o sutil amálgama das inter-relações que regulam o relacionamento interpessoal e que configuram a estrutura universal sobre a qual é possível fundar uma ética, não finalista ou do dever, mas intersubjetiva ou sutil.

Esta ética se constitui dos princípios de preservação, elaboração e liberdade como garantidores do sentido intencionado nas ações razoáveis da pessoa. No princípio de

13 DK 67, A 37. DK 68, A 1; A 167; A 169; B 2c à B 4; B 6.

preservação porque garante o horizonte de sentidos possíveis à pessoa; no princípio de elaboração porque a tarefa ética exige, em cada situação, uma renovação das opções em vista do sentido motivante, e no princípio de liberdade porque garante que todas as subjetividades se manifestem ampliando e preservando o campo intersubjetivo.

Ao aproximar o pensamento de Demócrito e Merleau-Ponty acolhemos uma análise de outro princípio no campo da certeza, inclusive das ações éticas: o vazio/espaco das relações. Embora seja menos objetivo é igualmente efetivo e permite uma interpretação da ética como fenômeno natural e intersubjetivo, portanto, passível de aplicação universal.

Um exame como este permite postular o diálogo como realização originária da consciência, porque esta resulta de um autêntico encontro de subjetividades, afastando o soerguimento de pretensas barreiras que não encontram fundamento na natureza humana, sempre *co-situada*.

REFERÊNCIAS

- ARISTÓTELES. *De Anima*. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: Ed. 34, 2006.
- BRÉHIER, Émile. *Historia de la Filosofía*. Tradução de Demetrio Náñez. Buenos Aires: Sudamericana, v. II: Filosofia Moderna y Contemporánea, 1942.
- DELANCEY, Craig. Ação, a visão do mundo científica e o Ser-no-mundo. In: DREYFUS, Hubert L.; WRATHALL, Mark A. *Fenomenologia e existencialismo*. Tradução de Cecília Camargo Batalotti e Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2012. p. 325-342.
- DIELS, Hermann; KRANZ, Walther. *Die fragmente der vorsokratiker*. 2ª. ed. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, v. II, 1952.
- DUMONT, Jean-Paul. *Les Présocratiques*. Paris: Éditions Gallimard, 1988.
- FILHO, Ciro Marcondes. *O escavador de silêncios: formas de construir e de desconstruir sentidos na comunicação*. São Paulo: Paulus, v. Nova teoria da comunicação II, 2004.
- HUSSERL, Edmund. *Idéias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução geral à fenomenologia pura*. Tradução de Márcio Suzuki. Aparecida: Idéias e Letras, 2006.
- _____. *A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à filosofia fenomenológica*. Tradução de Diogo Falcão Ferrer. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
- _____. *Europa: crise e renovação: artigos para a revista Kaizo*. Tradução de Pedro M. S. Alves e Carlos Aurélio Morujão. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
- LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. *Escritos de Filosofia II: Ética e cultura*. 3ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *Ciências do homem e fenomenologia*. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Saraiva, 1973.
- _____. O filósofo e sua sombra. In: OS PENSADORES. *Textos escolhidos*. Tradução de Marilena de Souza Chauí; Nelson Alfredo Aguilar e Pedro de Souza Moraes. 2ª. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 239-260.

_____. *Fenomenologia da percepção*. Tradução de Carlos Aurélio Morujão e Pedro M. S Alves. 4ª. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

_____. *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard, 2014.

MOREL, Pierre-Marie. Imagens e projéteis: Aristóteles vs Demócrito no tratado da adivinhação do sono. In: MARQUES, M. P. (.). *Teorias da imagem na antiguidade*. São Paulo: Paulus, 2012. p. 247-267.

OLAFSON, Frederick A. Liberdade e responsabilidade. In: DREYFUS, Hubert L.; WRATHALL, Mark A. *Fenomenologia e existencialismo*. Tradução de Cecília Camargo Batalotti e Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2012. p. 245-251.

RATCLIFFE, Mathew. Fenomenologia, neurociência e intersubjetividade. In: DREYFUS, Hubert L.; WRATHALL, Mark A. *Fenomenologia e existencialismo*. Tradução de Cecília Camargo Batalotti e Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2012. p. 303-316.

SALEM, Jean. *Démocrate: Grains de poussière dans un rayon de soleil*. 2ª. ed. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2002.

TOMMASO, Wilma Steagall De. *O Cristo Pantocrator: da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro*. São Paulo: Paulus, 2017.

WRATHALL, Mark A. Fenomenologia existencial. In: DREYFUS, Hubert L.; WRATHALL, Mark A. *Fenomenologia e existencialismo*. Tradução de Cecília Camargo Batalotti e Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2012. p. 43-56.